

ÎNSEMNĂRI PE CĂRȚI DE CULT DIN PATRIMONIUL MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI (I)

Notes on cult books from the heritage of the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina (I)

CZU:091:27-23(498)

Mihai-Alex OLTEANU
Muzeograf, Muzeul Mitropolitan Iași
Curator, Iași Metropolitan Museum
E-mail: mihai.olteanu@mmb.ro

Summary. The idea of writing this first article about the notes made on the cult books from the heritage of the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina, came at the moment when as a museographer of the young Metropolitan Museum of Iași, I had to inventory the mobile cultural heritage, which had just been transferred from the concentration warehouse organized by the Metropolis, at the Golia Monastery during the communist period (1980s). On this occasion, I encountered a rich fund of old books (3355 copies), many of them presenting various notes, unique in their own way. These notes are very precious, because they have the merit of bringing information about events, which at the time of their writing had an important value for the person or community in which the book was located, about the identity of the participants in these events and sometimes about the actual circulation of the book. They were made in different areas/places of the books by clerics or laymen with handwriting, in the Romanian language, with the Cyrillic alphabet and later, with the transition and the Latin alphabet. The historical value of these cult books, which the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina owns, is doubled by the notes made during the time by the readers and their owners, who, by making these notations, found themselves in oblivion.

Keywords: old book, cult book, notes, heritage, Metropolitanate of Moldavia and Bucovina

Interesul pentru cartea românească veche nu este o noutate, dar valorificarea informațiilor din însemnările făcute în diferite perioade pe acestea, a devenit un subiect cunoscut cercetătorilor, și un subiect din ce în mai cercetat în ultima perioadă.

Ideea scrierii acestui prim articol despre însemnările făcute pe cărțile de cult din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a venit în momentul în care, în calitate de muzeograf al tânărului Muzeu Mitropolitan Iași a trebuit să inventariez patrimoniul cultural mobil, ce tocmai fusese transferat din depozitul de concentrare organizat de Mitropolie, la Mănăstirea Golia în perioada comunistă (anii 1980). Cu această ocazie am întâlnit un bogat fond de carte veche, 3355 de exemplare, multe dintre ele prezentând diverse însemnări, unice în felul lor, despre care nu am găsit publicații de specialitate, motiv pentru care am început să le inventariez, în vederea publicării.

Aceste însemnări sunt foarte prețioase, deoarece au meritul de a aduce la suprafață informații despre evenimente, care în momentul notării lor au avut o valoare importantă pentru persoana sau comunitatea în care se afla cartea, despre identitatea participanților la aceste evenimente și uneori despre circulația efectivă a cărții. Ele au fost așternute pe filele albe de la început sau de la sfârșit, care servesc la legatul cărții, pe marginile paginilor sau, la sfârșitul textului – în fapt pe fiecare bucată de hârtie albă, rămasă netipărită. Aceste însemnări au fost făcute de către clerici sau mireni cu scris de mână, în limba română, cu alfabet chirilic și mai târziu, cu cel de tranziție și cel latin.

Aceste „mici istorii locale” vreau să le pun în valoare în cadrul unei serii de articole. De aceea am și pus (I) în titlul acestui prim articol, deoarece sunt conștient că datorită numeroaselor cărți pe care le deținem în depozit, nu se poate să cuprindem toată informația într-un singur articol, ci mai degrabă acest prim articol este unul introductiv, urmând ca subiectul să fie detaliat în

articolele ce vor urma. Un alt motiv ar fi și faptul că deocamdată nu stăpânesc foarte bine toate tainele alfabetului chirilic de mână, existând ca și în zilele noastre diferite tipuri de caligrafie, mai ușor sau mai greu de înțeles, motiv pentru care majoritatea însemnărilor folosind acest alfabet, pe care nu am reușit încă să le înțeleg, le voi concentra într-un articol separat.

Pentru transcrierea textelor scrise cu alfabet chirilic am utilizat metoda folosită de istorici, cea fonetică-interpretativă. În acest prim articol nu am descifrat texte în slavă, latină sau greacă, acestea urmând a fie grupate în câte un articol separat.

În încercarea de a categoriza aceste înscrisuri realizate pe cărțile de cult, am împărțit textele în funcție de informația transmisă, dar am descoperit și câteva însemnări ce nu transmit neapărat informații istorice, ci mai degrabă sunt o „joacă” de condei, sau mai bine spus, încercări caligrafice sau exersări ale diferitelor ornamente. Aceste ornamentări sau exersări de condei sunt normale pe cărțile de cult, deoarece vorbim de perioada în care hârtia și condeiul sunt accesibile unui număr mic de inițiați, fascinația foii albe, a unui semn oarecare, a unui gând salvat de la a se pierde prea ușor prin doar cuvântul rostit, fiind mare.

Este și cazul cărții cu nr. inv. 3223, „Dumnezeieștile Liturghii a le Sfinților Ierarhi Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie Dialogu”, tipărită la Iași în 1845, sau cum este trecută în registrul de inventar: „Liturghier”, ce provine de la Parohia Buna Vestire, Protopopiatul Iași. Această carte are pe foaia de titlu mai multe ornamentări realizate cu ajutorul tușului condeiului, după tipărirea cărții.

Am constatat de asemenea că pe unele cărți sunt efectuate mai multe tipuri diferite de însemnări, pe aceeași pagină, unele dintre acestea fiind realizate în perioade diferite, cu grafie diferită și chiar cu „condei”¹ diferit, de persoane diferite. Cele mai multe dintre însemnări se referă însă la circulația cărții, posesorul, prețul acestora, modul de dobândire, felul în care se vor moșteni, precum și grija pentru păstrarea și înfrumusețarea lor (legarea sau ferecarea).

Astfel de însemnări am găsit pe:

1. „Strasnic” cu nr. inv. 2647, ediția a III-a, tipărit la Blaj în 1804, ce a aparținut Bisericii Sfinții Teodori, Protopopiatul Iași. Pe prima pagină în partea dreaptă superioară descoperim următoarea însemnare în limba română cu alfabet chirilic: „Acest starășnieru iaște a sfântului / Teodor și l-am iscălit / Vasile preot ot tam”.

2. Liturghier tipărit la Sibiu în 1827, ce are nr. inv. 3301, provenit de la Parohia Mîrcești, Protopopiatul Pașcani, are în partea superioară o însemnare în limba română cu alfabet latin: „Această Sf-tă Leturghie este proprieta- / tea bisericeii Sf-tul Necolai din Comuna Hă- / lăucești, Plasa unită Jud. Roman. / 1900 Martie 18 / Sachelar, Gr. Dragan”. În partea inferioară însemnării a fost aplicată o ștampilă rotundă, cu tuș albastru ” având central o biserică cu două turle, sub care este trecut anul 1884, iar circular textul: „România * Plasa Moldova Jud. Roman Parohia Rur Halaucești Com. Halaucești.

3. Liturghier tipărit la Iași în 1845, ce are nr. inv. 3171 și provine de la Parohia Federeni, Protopopiatul Hârlău: „Această liturghie sau cumpărat de cătră / jos iscălitul la anul 1853 Iunie 5 / Varlaam Arhimandrit”.

4. Viețile Sfinților pe Aprilie, tipărită la Mănăstirea Neamț, în 1813, ce are în prezent nr. inv. 2514 și a aparținut Parohiei Sf. Gheorghe Lozonschi, Protopopiatul Iași este însemnat în partea inferioară a foii de titlu, un text în limba română cu alfabet latin: „Pentru Sf. Biserică pronumită Sf. Gheorghie / Lozonschi. / Alecsandru Vangheli”.

5. Penticostar, tipărit la Mănăstirea Neamț, în 1834, ce are în prezent nr. inv. 2888, și provine de la Parohia Galata, Protopopiatul Iași este scris pe forțașul mobil, în partea superioară, un text în limba română cu alfabet latin: „Această sftă carte sau legat cu / cheltuiala D-nei Ecaterina Druje / 1894 Dechemb. 2”

6. Antologhion, cu nr. inv. 2399 de la Parohia Trifești, Protopopiatul Iași, este scris pe forțașul mobil cu creionul folosind limba română cu alfabet latin însemnarea: „Cu osteneala lui

¹ La unele dintre acestea este observabil că nu s-a folosit același instrument de scris și nici măcar aceeași cerneală sau tuș.

Imag. 1. Însemnare și ștampilă pe Liturghier, tipărit la Sibiu în 1827, ce are nr. inv. 3301

Laurențiu ieromonah / de la Mănăstirea Hurezu – / vezi fila 508”. Mergând conform trimerii la fila 508 găsim în partea de jos a paginii un text tipărit în limba română cu alfabet chirilic: „Lavrentie Ieromonahul de la Sfânta Mănăstire Hurezi”.

7. Samuil Andrievici, Cuvântări Bisericești, tipărită la Cernăuți, în 1860, cu nr. inv. 2660, provenită de la Parohia Dolhești, Protopopiatul Iași, are o însemnare în limba română cu alfabet latin, în tuș: „Ace(a)stă carte este cumpărată de / sub iscălitul cu bani strânși la / cutie bisericeii sfinteii înălțări din satul Dolhești rămânând pe / ntru totu diuna a bisericii 1871 Octom 26” și semnătura indescifrabilă. Tot pe aceeași pagină, puțin mai jos sub datarea însemnării se află un calcul matematic realizat în creion: „1924-1871=53”. Posibil, cineva la anul 1924 să fi calculat, câți ani trecuseră de la momentul în care a fost făcută însemnarea.

8. Apostol, tipărit la Râmnic, în 1784, având nr. inv. 2777, provenit de la Parohia Doroșcani, Protopopiatul Iași, are pe forțaful mobil de la finalul cărții două însemnări în limba română cu alfabet latin, în tuș negru: „Această Carte sau legat / cu cheltuiala locuitorului / Dumitru Ursachi din satul / Doroșcani / Anul 1930. August 10 zile” și mai jos „spre Eterna Memorie mam subscris / și eu / Pintilie / Cântăreț Parohia Doroșcani / 1930 August în 10”, între cele două însemnări fiind și o mângălitură cu cerneală albastră.

9. Sfânta Evanghelie, tipărită la București, în 1723, având nr. inv. 4269, provenită de la Parohia Lungani, Protopopiatul Pașcani, are pe forțaful fix două înscrisuri, primul situat în colțul din stânga sus în limba română cu alfabet latin: „Te Deum zile naționale / Ev. sâmb. a 13a după

Imag. 2 și 3. Însemnare și trimiterea de pe Antologhion, cu nr. inv. 2399

lista celor vii și trecuți în rândul celor răposați, chiar și cu datele la care au decedat: „Gheorghi Preotîncet. din viața. la 9 Iuli 1901” și „Dimitrie 12 sept. (1)904”.

12. Samuil Andrievicei, Cuvântări Bisericești, tipărită la Cernăuți, în 1860, cu nr. inv. 2660, provenind de la Parohia Dolhești, Protopopiatul Iași, are pe ultima parte din forțașul mobil de la coperta posterioară, însemnarea în limba română cu alfabet latin în cerneală albastră: „Tatăl nostru/ Tatăl nostru carele ești în ceruri / sfîntascăsă numele tău. Vie împărăția / ta fie voia Ta Precum în ceruri / așa și pre pamânt. Panea noastră / cea de toate dzilele dine-o nouă astăzi / și ne iartă nouă greșilele noastre / Și nu ne duce pe noi în / ispită și ne ferește de cel rau / Amin / Cu stimă / Gh. The.... (indescifrabilă)”.

O altă categorie importantă de însemnări sunt cele legate de **cataclisme naturale cu impact negativ asupra comunității**, precum cutremure, epidemii, căderi de grindină, secetă sau eclipse de lună sau de soare, ierni prea calde sau prea geroase. Aceste evenimente au fost însemnate pentru ca urmașii să țină minte greutățile prin care strămoșii au trecut.

13. Strasnic, ediția a III-a, tipărit la Blaj, în 1804, având nr. inv. 2647, provenit de la Biserica Sfinții Teodori, Protopopiatul Iași, are două însemnări în limba română cu alfabet chirilic, în tuș negru, pe forțașul mobil anterior: prima, cu aceeași grafie ca și cealaltă, „La 1829 Apri[lie] 14 sau întâmplat” nefiind vizibilă nicio continuare, iar a doua, puțin mai jos și mai ștearsă: „La anu 1837 April 8 zile, sara la 2 ciasuri di[n] noapte / sau întunecat luna în sânge, și au ținutu pîn la / 12 ciasuri spre zî, giui spre vineri. /Maftai Diiaconu, psalt Sf. Teodor”.

14. Penticostar, tipărit la Mănăstirea Neamț, în 1834, nr. inv. 2787, provenit de la Parohia Bivolari, Protopopiatul Iași, are însemnată cu creionul pe forțașul mobil în limba română cu alfabet latin: „În anul 1946 au fost / mare secetă n-au plouat de / loc și au fost foamete mare - / C. Ilescu / cantăreț”, iar dedesubt, cu aceeași grafie: „Iar în 1947 iarăș foamete mare / încât au

Imag. 5. Însemnare pe Apostol, tipărit la Iași, în 1835, având nr. inv. 2700

murit mulți oameni / de foame au ajuns un kg de / popusoi 6-700.000 mii lei kg. / iar de grâu un milion. / C Iliescu”.

O altă categorie de însemnări sunt cele ce privesc unele întâmplări istorice și viața culturală sau academică ale deținătorilor, precum vizite canonice ale episcopilor în eparhiile lor, preoți colșujitori sau chiar împreuna cântare la strana unei biserici ori folosirea cărții de cult ca manual pentru seminariile teologice.

15. Apostol, tipărit la Iași, în 1835, având nr. inv. 2700, provenit de la Parohia Mogoșești, Protopopiatul Iași, are trei însemnări în limba română cu alfabet latin scrise cu aceeași grafie, probabil în perioade diferite, datorită cromaticii scrisului. Prima „Ca unul ce am învățat de pe această Sf. și / d-zeiască carte numită Apostol mie / subscriu / Ignat Petru” este cu cerneală albastră în partea superioară, iar a doua: „Să se știe că la două zeci și șase / Dechemvrii anul una mie opt sute / opt zeci și opt, Părintele Irimia Galățanu / m'a hironisit în Diacon desevârșit pe / Bis. cu Patronul Înălțaria Sf. Cruci din / urba Iași (fiind Mitropolit I.P. Sa / Iosif Naniescu) în Biserica Pronumită / Golia pentru care m'a subscriu / P. Ignat Diacon”. Iar a treia, sub celelalte două, având aceeași cromatică cu cea dinainte: „Ca Proprietar mă subscriu / P. Ignat Diacon”. Toate cele trei înscrisuri sunt pe forțașul mobil posterior.

16. Penticostar, tipărit la București, în 1743, având nr. inv. 2828, Provenit de la Parohia Brătești, Protopopiatul Pașcani, are însemnarea cu creionul în limba română cu alfabet latin: „În această Biserică / Brătești, am slujit și eu / Preot Nicolae Filip / în 1926”.

17. Penticostar, tipărit la Baj, în 1808, având nr. inv. 2876, provenit de la Parohia Sf. Vasile – Nicolian, Protopopiatul Iași, are însemnarea în limba română cu alfabet latin, cu creionul, pe forțașul mobil: „Spre amintire că am fost / suplinitor paraclisier 1911 / Gheorghin Gheorghie”.

18. Penticostar, tipărit la Buzău, în 1854, având nr. inv. 2873, provenit de la Parohia Bărboi, Protopopiatul Iași, are pe forțașul mobil anterior o însemnare cu creionul în limba română cu alfabet latin: „Pe acest Penticostar / am cântat și eu între cântăreți / smerit robul lui Dumnezeu / 4 iunie 1921 / Vasile Ignea”, iar mai jos o însemnare cu altă grafie, nuanțată și nedatăată „Biserica Sf. Pan / teleimon”.

19. Penticostar, tipărit la Mănăstirea Neamț, în 1848, având nr. inv. 2896, provenit de la Parohia Sfinții 40 de Mucenici, Protopopiatul Iași are însemnarea pe forțașul mobil, în limba română cu alfabet latin, cu cerneală albastră „La Anul 1886 luna Mai în 29 dzile / pe la ora cinci sara sau sevârșit din vieață / Cantorul I Constantin Timotescu în / Spitalul Sft. Spiridon și sau înmor- / mântat la 31 Mai. Sîmbătă, avea / ani Serviți la această Biserică 25 ani / ca cantor. Regrete multe sei fie țarna / ușoră. Bun om și vestit mult și apla- / udat de cântarea ce cânta. / 1886 mai 31 dile / Ghe. Agappi Preot”.

20. Viețile sfinților pe Mai, tipărită la Mănăstirea Neamț, în 1813, cu nr. inv. 2550, provenită de la Parohia Bucium, Protopopiatul Iași, are două însemnări în culori diferite (prima în tuș negru, iar a doua în cerneală albastră), în limba română cu alfabet latin în partea central-stînga a forțașului mobil: „spre amintire / Popazu Tit, Cl. a VII / Seminarului Veniamin / Iași / 1885 Mai 17 zile” și a doua „1980 nov. 19 / Pr. Merticaru”.

21. Viețile Sfinților pe Iulie, tipărită la Mănăstirea Neamț, în 1814, cu nr. inv. 2512, provenită de la Parohia Sf. Gheorghe Lozonschi, Protopopiatul Iași, are însemnarea în limba română cu alfabet latin în partea superioară a forțașului mobil: „Andriescu Dimitrie Cl VIII / Seminarul „Veniamin” 1909 14 Mart”.

De asemenea, am mai descoperit unele însemnări marginale, cu un conținut complementar textului, ce sunt adevărate elemente de paratext sau chiar cuprinsul cărților.

22. Molitfelnic, tipărit la Mănăstirea Neamț, în 1848, având nr. inv. 3320, provenit de la Parohia Fântânele, Protopopiatul Hârlău are însemnarea în limba română cu alfabet latin, cu cerneală albastră pe forțașul fix de pe coperta posterioară: „1) Aghiazmă – 65 / 2) Împărtașanie bolnavi – 84 / 3) Eșirea grea a suflet – 86 / 4) Înformântare mir. 91 / 5) --- prunci 110 / 6) Parastasul 158 / Rugăciune bolnav – 177 / 8) --- bolnav somn – 180 / 9) --- duh necurat – 184 / 10)

Paraclis --- 198 / 11) Molitfe morți – 245 / 12) Rugăciuni blestem – 255 / 13) Mărturisire – 262 / 14) Rugăciune colivei - 281”+ alte „ispitiri” de condei.

Și o ultimă categorie ar fi cele în care autorul efectua calcule matematice. Unele dintre acestea le-am menționat deja în cuprinsul articolului, dar am descoperit și altele, mai elaborate:

23. Penticostar, tipărit la București, în 1743, având nr. inv. 2842, provenit de la Parohia Voinești, Protopopiatul Iași, are pe forțașul fix de pe coperta anterioară, scrise cu creionul, în cifre arabe, următoarele două calcule: „7283-5058=2225” tăiat și apoi reluat dedesubt „7283-5508=1775”.

24. Penticostar, tipărit la Blaj, în 1808, având nr. inv. 2892, provenit de la Parohia Barnovshi, Protopopiatul Iași, are pe forțașul fix de pe coperta anterioară, scrise cu creionul, în cifre arabe, următoarele calcule: „4728-4200=528-420=1087-840=2472-2100=3720-3360=3600-3360=3600-3360=360” și numerele „125,88x120”, „22517768”, „4155135527” și „473872960” înșiruite cumva unele sub altele fără a se specifica vreo logică de calcul între ele.

Ca și concluzie, putem afirma că valoarea istorică a acestor cărți de cult pe care le deține Mitropolia Moldovei și Bucovinei, este dublată de însemnările marginale făcute în cursul vremii de cititorii și de posesorii lor, care, prin realizarea acestor notații, s-au situat în neuitare, și totodată ne ajută pe cei de astăzi să cunoaștem mici fragmente de istorie, direct de la sursă. Un număr mare de preoți, dascăli sau țărani simpli au semnat pe filele cărților și ale vechilor manuscrise, spre aducere aminte, dovedind astfel, urmașilor lor, rolul cărții în luminarea poporului. Aceștia și urmașii lor au fost și cei ce au păstrat peste timp aceste comori, pentru ca noi să ne bucurăm de cunoștințele notate de înaintașii noștri.

Totodată numărul mare al acestor însemnări ne demonstrează că numărul știutorilor de carte creștea odată cu sporirea numărului de tipărituri sau de copii în manuscris. Practic numărul cărților tipărite creștea proporțional cu numărul persoanelor alfabetizate.

Bibliografie:

Registrul de inventar I al depozitului de concentrare organizat în incinta Mănăstirii Golia, 1980–1981.

Registrul de inventar II al depozitului de concentrare organizat în incinta Mănăstirii Golia, 1981–1982.